

“Frauenfußball: ein Phänomen in ständiger Entwicklung in Santa Cruz de la Sierra, Bolivien”.

**Fernando Figueroa
Juan Pablo Sejas**

Vorstellung

Über das Spielfeld hinaus hat diese Disziplin (Frauenfußball) die Kraft, Leben und Gesellschaft zu verändern. Indem sie sich mit den Herausforderungen und Chancen von Fußballerinnen auseinandersetzt und die Gleichstellung der Geschlechter im Sport fördert, wird die Forschung zu einem unverzichtbaren Instrument auf dem Weg zu einer integrativeren und selbstbestimmteren Zukunft für alle Frauen im Fußball und in anderen Bereichen unserer Gesellschaft.

Für das Centro San Isidro und Virtual Journalist ist es wichtig, sich mit der Forschung im Frauenfußball zu befassen, da sie einen großen Einfluss auf die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Entwicklung des Sports haben kann.

Aus diesem Grund präsentieren wir diese Arbeit mit dem Titel "Frauenfußball: ein Phänomen in ständiger Entwicklung in Santa Cruz de la Sierra, Bolivien", an der Fußballspielerinnen aus verschiedenen Vereinen teilgenommen haben, die am 1. Frauenfußball-Sportworkshop "Invictas".

Centro San Isidro

Periodista Virtual

1. Technische Daten

Am 1. Frauenfußball-Sportworkshop "Invictas", der im September 2023 an der UTEPSA-Universität stattfand, nahmen 150 geladene Sportlerinnen aus verschiedenen Frauenfußballvereinen teil. Bei dieser Veranstaltung wurde eine Umfrage mit 13 strukturierten Multiple-Choice-Fragen an 80 Fußballspielerinnen aus 8 Frauenfußballvereinen der „Liga“ Amateurmannschaften und Amateurkategorie in Santa Cruz de la Sierra, Bolivien, durchgeführt.

Teilnehmende Teams

Besonderer Dank gilt den verschiedenen Vereinen und Spielern, die sich an dieser Untersuchung beteiligt haben.

2. Analyse der Resultate

"Frauenfußball: ein sich ständig weiterentwickelndes Phänomen in Santa Cruz de la Sierra, Bolivien".

Geburtsort

85% wurden in Santa Cruz geboren, während 15% in anderen Departements des Landes geboren wurden. Es gibt Belege für die Anwesenheit von Spielerinnen anderer Nationalitäten, die mit der Absicht zuwandern, ihr Talent in lokalen Vereinen zu entwickeln.

2%
Andere Länder

Familienstand

Ledig 97%

Konkubinats 3%

Kinder

Nein 89%

Ja 11%

Diese Daten unterstreichen die Vielfalt der persönlichen Situationen im Zusammenhang mit dem Frauenfußball. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Lebensumstände von Frauen anzuerkennen und zu berücksichtigen, um Inklusion und Empowerment im Bereich des Fußballs zu fördern.

Der Fußball ist nach wie vor ein maskulinisierter und ausgrenzender Raum für Frauen, insbesondere für diejenigen, die nicht alleinstehend sind, sondern eine Familie haben. Er ist eine Form der Reproduktion von Geschlechterrollen und Stereotypen, die die Freiheit und Vielfalt von Frauen einschränken.

Diese Daten zu Mutterschaft und Teilnahme am Fußball verdeutlichen die Vielfalt der persönlichen Situationen der Teilnehmerinnen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen Lebensumstände von Frauen anzuerkennen und zu unterstützen, um Inklusion und Empowerment im Fußballbereich zu fördern.

Ein Problem, das unsere Aufmerksamkeit erregt und uns alarmiert, ist die Tatsache, dass 43 % der Fußballerinnen, die Kinder haben, unter 17 Jahre alt sind. Diese Zahl zeigt, wie verletzlich und sozial gefährdet diese jungen Frauen sind, die schon früh und wahrscheinlich ungewollt Mutter werden mussten.

Alter

Die Daten aus dem "Invictas"-Workshop spiegeln diesen Trend wider, denn sie zeigen eine große Altersvielfalt unter den 80 Frauen, die sich angemeldet haben, von 13 bis über 30 Jahren. Das Interesse und die Motivation für Frauenfußball ist nicht auf einen bestimmten Lebensabschnitt beschränkt, sondern erstreckt sich über verschiedene Generationen und Erfahrungen.

Beruf

Daraus lässt sich schließen, dass die am Workshop teilnehmenden Frauen unterschiedliche Bildungsniveaus, Berufe und Familiensituationen haben, was die Heterogenität und Vielfalt des weiblichen Kollektivs im Fußball zeigt.

Erfahrung im Fußball

Die Daten zeigen, dass die Beteiligung von Frauen am Fußball stetig zunimmt. Es gibt jedoch auch eine signifikante Gruppe, die ihre Teilnahme über einen längeren Zeitraum beibehalten hat, was auf eine mögliche Überwindung von Barrieren und ein Ausharren im Sport hindeutet.

Es ist wichtig, die unterschiedlichen Erfahrungen und Bedürfnisse von Frauen im Fußball zu erkennen, je nachdem, wie lange sie bereits im Sport aktiv sind. Diese Informationen können für die Planung und Entwicklung von Programmen und Angeboten wertvoll sein, die auf die verschiedenen Phasen der Teilnahme am Frauenfußball eingehen.

Motivationen für das Fußballspielen

Es ist festzustellen, dass Amateur-Fußballspielerinnen unterschiedliche Motivationen für das Fußballspielen haben, die ihren Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen entsprechen.

Es zeigt sich aber auch, dass der Fußball immer noch eine Männerdomäne ist, in der Frauen mit Hindernissen und Stereotypen konfrontiert sind, um spielen und Spaß haben zu können.

Der Wert und die Bemühungen von Frauenvereinen (Amateure und Amateure) werden für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Schaffung von Möglichkeiten und die Wahrnehmung von Rechten durch den Sport anerkannt.

Wer sollte den Frauenfußball unterstützen?

Die Mehrheit der Befragten ist der Ansicht, dass der bolivianische Fußballverband (FBF) die wichtigste Einrichtung ist, die den Frauenfußball unterstützen sollte (er ist befugt, den Fußball in all seinen Formen, einschließlich des Frauenfußballs, zu organisieren, zu regulieren und zu fördern).

Der FBF sollte den Frauenfußball durch die Schaffung einer Profiligena, die Bereitstellung wirtschaftlicher Ressourcen, die Ausbildung von Trainerinnen und Schiedsrichterinnen, die Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen und die Bildung von Allianzen mit anderen Akteuren unterstützen, um nur einige der Initiativen zu nennen, die in vielen Fällen von der FIFA nicht prioritär behandelt werden.

Diese Daten zeigen eine klare Vorstellung von den Akteuren, die das Wachstum und die Entwicklung des Frauenfußballs unterstützen sollten. Sie unterstreichen die Bedeutung eines multidimensionalen Ansatzes und die Notwendigkeit einer effektiven Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren, um dieses Ziel zu erreichen.

Gesellschaft und Machismus

56%

Es ist sexistisch

30%

Ein wenig sexistisch

8%

Keine Antwort

6%

Nicht sexistisch

56 % der Teilnehmer empfinden die Gesellschaft als sexistisch. Dies deutet darauf hin, dass das Fortbestehen von Einstellungen und sozialen Strukturen, die die Möglichkeiten und Rechte von Frauen einschränken, deutlich anerkannt wird.

Diese Wahrnehmung des Machismo in der Gesellschaft kann erhebliche Auswirkungen auf den Frauenfußball haben. Sie kann die Verfügbarkeit von Ressourcen, die institutionelle Unterstützung und die begrenzten Möglichkeiten für Frauen in diesem Bereich beeinflussen.

Diskriminierung

Diese Daten zeigen, dass die Diskriminierung oder Herabsetzung von Fußballerinnen eine häufige und weit verbreitete Realität im Fußball ist, die auf Geschlechterstereotypen beruht, die Männern und Frauen unterschiedliche Rollen und Fähigkeiten zuweisen.

Dies unterstreicht die Notwendigkeit, auf ein Umfeld im Fußball hinzuarbeiten, das die Gleichstellung der Geschlechter fördert und Frauen im Sport stärkt.

21%

Nie

50%

Sehr oft

29%

Manchmal

Interesse am Thema: "Menstruation und Sport"

98%
Viel Interesse

2%
Ein Wenig
Interesse

Von den 80 befragten Frauen bekundeten 78 ein starkes Interesse daran, mehr über dieses Thema zu erfahren. Dies zeigt, dass ein großer Bedarf an Informationen und Anleitungen zum Umgang mit dem Menstruationszyklus im Zusammenhang mit dem Sport besteht und dass der Ansatz ganzheitlich sein und verschiedene gesellschaftliche Bereiche einbeziehen sollte.

Dies ist auch ein Beweis für das gestiegene Bewusstsein der Frauen für ihren Körper und ihre Gesundheit sowie für ihre Bereitschaft, Stereotypen und Vorurteile abzubauen, die ihre Teilnahme am Sport einschränken.

Ideen zur Verbesserung des Frauenfußballs

Diese Daten zeigen auf, in welchen Bereichen der Bedarf für das Wachstum und die Verbesserung des Frauenfußballs am größten ist.

Der Frauenfußball befindet sich in einer prekären und ungleichen Situation gegenüber dem Männerfußball, der über größere Ressourcen und Infrastrukturen verfügt (bzw. diese für die Nutzung zur Verfügung hat). Darüber hinaus ist zu beobachten, dass die Spielerinnen mehr Wettbewerbsturniere, Anreize oder Gehälter und Stipendien für Sportlerinnen für wichtig halten, was ihr Interesse an einer Professionalisierung ihrer Tätigkeit und an mehr Entwicklungsmöglichkeiten und Anerkennung zeigt.

Workshops/Kurse und Erfahrungsaustausch könnten zur Verbesserung des Frauenfußballs aus einer integralen und ganzheitlichen Perspektive beitragen, die sich nicht nur auf die wirtschaftlichen oder sportlichen, sondern auch auf die erzieherischen und kulturellen Aspekte konzentriert.

3. Schlussfolgerungen

In der dynamischen Welt des Sports ist der Frauenfußball ein sich ständig weiterentwickelndes Phänomen. Die Disziplin weckt nicht nur auf dem Spielfeld Leidenschaften, sondern regt auch zum Nachdenken in allen Bereichen des täglichen Lebens an.

Als Ergebnis der durchgeführten Untersuchung sind wir zu den folgenden Schlussfolgerungen gelangt, die, auch wenn wir viele andere Interpretationen und Überlegungen finden können, unserer Meinung nach die Debatte eröffnen, um gemeinsam neue Szenarien für die Entwicklung und Stärkung des Frauenfußballs in Bolivien zu entwerfen.

Schlussfolgerungen

- Fußball als sportliche, kulturelle und symbolische Praxis wird seit jeher mit dem männlichen Geschlecht assoziiert, was zu Barrieren und Ungleichheiten für Frauen, die Fußball spielen wollen, geführt hat. In den letzten Jahren hat jedoch die Beteiligung und Anerkennung von Frauen im Fußball zugenommen, sowohl auf Profi- als auch auf Amateurebene.
- Der "Invictas"-Workshop ist ein Ort der Begegnung, des Lernens und der Stärkung von Frauen, die ihre Leidenschaft für den Fußball teilen und Stereotypen und Geschlechternormen in Frage stellen, die ihre Präsenz in diesem Sport ausschließen oder einschränken.

Schlussfolgerungen

- Die Daten zeigen auch, dass der Frauenfußball eine Aktivität ist, die bei Frauen Interesse und Zufriedenheit weckt und zu ihrer ganzheitlichen Entwicklung als Individuen und als Akteure des sozialen Wandels beiträgt.
- Einige der Themen, die von den Fachleuten angesprochen wurden, waren: Diskriminierung, Sexismus, Machismo, Gewalt, Empowerment, Selbstwertgefühl, Gesundheit, Vielfalt, Integration, Partizipation, Führung und Teamwork. Diese Themen sind relevant, um sich als Sportlerinnen zu verbessern, da sie zur persönlichen, beruflichen und sozialen Entwicklung von Frauen sowie zur Stärkung ihrer Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen im Fußball beitragen.

Schlussfolgerungen

- In den letzten Jahren haben das Interesse und die Sichtbarkeit von Frauen im Fußball zugenommen, sei es auf Profi-, Amateur- oder Amateurebene. Dies spiegelt sich in den hier vorgestellten Daten wider, die zeigen, wie groß das Interesse ist, neues Wissen über "Sport und Menstruation" zu erwerben, ein Thema, das in der Sportarena oft tabuisiert oder ignoriert wird.
- Fußballerinnen, die in jungen Jahren die Rolle der Mutter übernehmen, können mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert werden, wenn es darum geht, ihr Studium fortzusetzen, Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten, ihre persönliche Autonomie zu entwickeln und ihre Freizeit zu genießen. Darüber hinaus können sie unter der Stigmatisierung und Diskriminierung durch die Gesellschaft leiden, die dazu neigt, jugendlichen Müttern die Schuld an ihrer Situation zu geben und sie dafür verantwortlich zu machen, ohne die strukturellen Ursachen zu berücksichtigen, die zu dieser Situation geführt haben, wie z. B. fehlende Sexualerziehung, begrenzter Zugang zu Verhütungsmethoden, männliche Gewalt oder Armut.

Schlussfolgerungen

- Es besteht die Notwendigkeit, eine stärkere Einbeziehung und Sichtbarkeit von Frauen im Fußball zu fördern und die Strukturen und Praktiken, die zu geschlechtsspezifischer Ungleichheit und Gewalt in diesem Bereich führen, zu hinterfragen und zu verändern.
- Die gesammelten Daten spiegeln ein breites Spektrum an Wahrnehmungen über den Grad des Machismo in der Gesellschaft und die Verfügbarkeit von Möglichkeiten für Frauen wider. Sie verdeutlichen, wie wichtig es ist, geschlechtsspezifische Ungleichheiten im Kontext des Fußballs und in der Gesellschaft insgesamt, einschließlich aller Sektoren und Ebenen der Gesellschaft, anzuerkennen und zu bekämpfen.

4. Abschließende Überlegungen

Abschließende Überlegungen

Die vorgestellten Untersuchungen stellen festgefahrene Stereotypen in Frage und zeigen, dass Frauen nicht nur das Recht, sondern auch die Fähigkeit haben, in dieser Disziplin hervorragende Leistungen zu erbringen. Dies hat nicht nur sportliche, sondern auch soziale Auswirkungen, denn es stärkt Frauen und Mädchen und baut Barrieren ab, die ihre Möglichkeiten einschränken.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung von Programmen und Strategien ein, die die Teilnahme und Entwicklung von Sportlerinnen fördern. Dazu gehört alles, von einer angemessenen Infrastruktur über Trainingsprogramme bis hin zum Zugang zu Wettkampfmöglichkeiten.

Abschließende Überlegungen

Sichtbarkeit ist eine entscheidende Komponente für die Konsolidierung und das Wachstum des Frauenfußballs. Die Forschung liefert unwiderlegbare Daten und Argumente, die die Notwendigkeit einer gerechteren und repräsentativeren Medienberichterstattung untermauern. Dies bedeutet, dass nicht nur Spiele übertragen werden, sondern auch die Geschichten, Herausforderungen und Erfolge von Fußballerinnen erzählt werden, um so zur Schaffung von Vorbildern für künftige Generationen beizutragen.

Die Forschung zum Frauenfußball bietet auch wertvolle Einblicke in seine wirtschaftlichen und geschäftlichen Auswirkungen. Vom Anstieg der Zuschauerzahlen bis hin zum Wachstum der Sportartikelindustrie birgt der Sport ein beträchtliches wirtschaftliches Potenzial. Das Verständnis und die Quantifizierung dieser Auswirkungen sind entscheidend, um Investitionen und Ressourcen zur Stärkung der Infrastruktur und der Nachhaltigkeit des Frauenfußballs zu gewinnen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!!

**CENTRO SAN ISIDRO
PERIODISTA VIRTUAL**

ferbolivia00@gmail.com

jpsejas1@gmail.com

+591 69034319

centrosanidro.blogspot.com

www.periodistavirtual.com

